

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES FAOLIYATI HAMDA UNDAGI BANDLIK MASALALARI TAHLILI

Umarova Muazzamxon Isaqjon qizi

Qo‘qon Universiteti talabasi

muazzamxonumarova05@gmail.com

Tursunova Ozodaxon To‘raxon qizi

Qo‘qon Universiteti talabasi

ozodaxontursunova2004@gmail.com

Sobirova Ruhshona Maqsudjon qizi

Qo‘qon Universiteti talabasi

ruxshonamakhsudovna@gmail.com

Annotatsiya: Dunyodagi xar bir mamlakat iqtisodiyoti uchun Kichik biznes hamda aholi bandligi sohalari muhim hisoblanadi. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi va mamlakat iqtisodiyotida aholi bandligining kichik biznesdagi ulushi tahlil etilgan hamda mualliflar xulosasi orqali yakunlangan shu bilan birga aholi bandligining tahlili bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiyot, aholi bandligi, bandlik, ijtimoy, ish joyi, mehnat.

Abstract: Small business and employment sectors are important for the economy of any country in the world. This article analyzes the share of population employment in small business in the economy of the Republic of Uzbekistan and the country's economy, as well as the analysis of population employment, concluded by the authors' conclusion.

Key words: Small business, private entrepreneurship, economy, population employment, employment, social, workplace, labor.

Аннотация: Малый бизнес и сферы занятости важны для экономики любой страны мира. В данной статье проводится анализ доли занятости

населения в малом бизнесе в экономике Республики Узбекистан и экономике страны, а также анализ занятости населения, сделанный выводом авторов.

Ключевые слова: Малый бизнес, частное предпринимательство, экономика, занятость населения, занятость, социальная, рабочее место, труд.

Bugungi kunda dunyodagi barcha mamlakatlar iqtisodiyotini va uning rivojlanishini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ma'lumki, mamlakatimizning iqtisodiy va siyosiy rivoshlanishi asosida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'рни juda ham ahamiyatlidir. O'zbekistondagi har bir soha iqtisodiyotiga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yo'nalishi o'zining ulkan hissasini qo'shib kelmoqda. Kichik biznesning aholi bandligi, qurilish, eksport, import va sanoat sohalari daromadlarining oshib borishida o'рни beqiyosdir. Buning isboti sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi YaIM ning katta qismini tashkil etadi.

Aholini ish bilan ta'minlash ularning turmush-tarzining yaxshilanishi muhim hisoblanadi. Chunki kishilarning turmush darajasi, jamiyatning kadrlar tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, ishga joylashtirish, ishsizlarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun sarf qiladigan chiqimlari ularning ish bilan ta'minlanishiga bog'liq. Ish bilan bandlik inson ijtimoiy kamolotining eng muhim tomonlaridan birini ochib beradiki, bu uning mehnat sohasidagi va mehnat bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga aloqadordir. Iqtisodiy islohotlar sharoitida aholini ish bilan bandligini ta'minlash yo'nalishlari ham bir muncha takomillashib aholini malakasi, kasbi, mutahassisligi bo'yicha ishga joylashtirish orqali ularning mehnat unumdorligini oshirish va harajatlarni tejash imkonini beradi va bu o'z navbatida mamlakat mehnat bozori rivojlanishiga hamda davlatning iqtisodiy salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aholining mehnatga layoqatli qismini qo'llab-quvvatlash maqsadida "Norasmiy bandlik ulushini qisqartirish hamda mehnat resurslari balansini zamonaviy yondashuvlar asosida shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-avgustdagi PQ 366-sonli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, o'zini o'zi

band qilgan shaxslar shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan qo‘shimcha faoliyat (ishlar, xizmatlar) turlari va shaxsiy tomorqa yer uchastkalarida yuritiladigan qo‘shimcha faoliyat turlari hamda 2022- 2024-yillarda norasmiy bandlik ulushini qisqartirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” belgilab berildi. Ushbu qaror ijrosiga muvofiq “Norasmiy bandlikni tahlil qilish”, “Norasmiy bandlikni qisqartirishni rag‘batlantirish”, “Huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish orqali norasmiy bandlikni kamaytirish” va “Norasmiy bandlikni kamaytirish bo‘yicha targ‘ibot ishlarini kuchaytirish” ni amalga oshirish mexanizmi ishlab chiqildi. 2023-2026-yillarda norasmiy bandlik ulushini qisqartirish bo‘yicha “Maqsadli ko‘rsatkichlar” tahlil qilindi. Bu ko‘rsatkichlarga muvofiq, 2026-yilgacha “Band bo‘lmagan aholini mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasblarga o‘qitish” ni 100 ming nafarga yetkazish, “Mehnat organlarining ayrim vazifalarini xususiy sektorga o‘tkazish, jami xizmatlar sonidagi ulushi” ni kamida 15% ga yetkazish, “Norasmiy sektorda band bo‘lganlar ulushini qisqartirish, jami band aholi (tashqi migratsiyaga ketganlar bundan mustasno) sonidagi ulushi” ni 30% ga va “Norasmiy sektorda band bo‘lganlarni ish joyini yo‘qotishdan ijtimoiy sug‘urtalash qamrovini kengaytirish, norasmiy band bo‘lgan xodimlar umumiy sonidagi ulushi” ni kamida 10% ga oshirish, “Mehnat organlari tomonidan ko‘rsatiladigan raqamli xizmat turlarini ko‘paytirish, jami ko‘rsatilgan xizmatlar sonidagi ulushi” ni kamida 50% ga yetkazish hamda “Ishga joylashtirishga muhtoj shaxslarni bandlikni ta‘minlash dasturlari bilan qamrab olish ko‘lamini kengaytirish, ishga joylashtirishga muhtoj shaxslarning dasturlar bilan qamrab olingan ulushi” ni 60% gacha oshirish masalalari maqsad qilib olindi.

“O‘z kelajagimga o‘zim investor” loyihasi doirasida 2023-2024-yillarda mehnat organlari tomonidan xorijdan qaytib kelgan mehnat migrantlariga ko‘rsatiladigan xizmatlarning Prognoz ko‘rsatgichlari

T/ r	Hudud nomi	Jami ko‘rsatiladig an xizmatlar	Shundan, quyidagilar hisobiga:			
			Doimiy ishga	Tadbirkorlik ka jalb qilish	Subsidiya ajratish	Kasbga o‘qitish,

				joylashtirish yoki o'zini o'zi band qilishda ko'maklashi sh		va kredit ajratilishida ko'maklashis h				qayta tayyorlash	
		2023- yil	2024- yil	2023- yil	2024- yil	2023- yil	2024- yil	2023 -yil	2024 -yil	2023 -yil	2024 -yil
	Jami	165 000	170 000	127 000	130 000	19 900	21 000	7 600	8 080	10 500	10 920
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	19 422	19 760	14 744	15 050	2 482	2 500	977	980	1 218	1 230
2	Andijon viloyati	19 422	19 945	14 925	15 283	2 390	2 462	882	900	1 225	1 300
3	Buxoro viloyati	12 685	12 995	9 593	9 823	1 623	1 672	489	500	980	1 000
4	Jizzax viloyati	3 117	3 918	2 302	2 358	375	945	271	300	168	315
5	Qashqadaryo viloyati	8 880	9 100	6 494	6 650	1 000	1 030	882	900	504	520
6	Navoiy viloyati	2 594	2 722	1 874	1 920	342	352	204	250	175	200
7	Namangan viloyati	15 067	15 466	11 203	11 472	1 790	1 844	814	850	1 260	1 300
8	Samarqand viloyati	21 100	21 649	16 561	16 960	2 465	2 539	828	850	1 246	1 300
9	Sirdaryo viloyati	3 639	3 748	2 777	2 845	382	393	326	350	154	160

10	Surxondaryo viloyati	12 408	12 713	9 396	9 620	1 498	1 543	814	850	700	700
11	Toshkent viloyati	10 460	10 803	8 394	8 595	1 207	1 243	299	400	560	565
12	Farg‘ona viloyati	5 068	5 318	3 913	4 007	583	601	68	200	504	510
13	Xorazm viloyati	16 601	16 975	13 237	13 554	1 991	2 051	407	400	966	970
14	Toshkent shahri	14 537	14 889	11 585	11 863	1 773	1 826	339	350	840	850

Yuqoridagi jadvalda xorijdan qaytgan mehnat migrantlari uchun ko‘rsatiladigan xizmatlar prognozi keltirilgan. Unga ko‘ra, 2024-yilgacha jami ko‘rsatiladigan xizmatlar sonini 170 000 nafarga yetkazish maqsad qilib olingan. “Doimiy ishga joylashtirish yoki o‘z-o‘zini band qilishda ko‘maklashishni Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Andijon, Namangan, Samarqand, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahrida 11000 dan 17000 nafargacha, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo, Toshkent va Farg‘ona viloyatida 2000 dan 9000 nafargacha yetkazish ko‘zda tutilgan. “Tadbirkorlikka jalb qilish va kredit ajratilishida ko‘maklashish” bo‘yicha Qoraqalpog‘iston, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahrida 1000 nafardan 2500 nafarga, Jizzax, Navoiy, Sirdaryo va Farg‘ona viloyatlarida esa 300 dan 950 nafargacha yetkazish maqsad qilingan. “Subsidiya ajratish” masalasi bo‘yicha Qoraqalpog‘iston, Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida 850 nafardan 980 nafargacha, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Sirdaryo, Toshkent, Farg‘ona, Xorazm va Toshkent shahrida 200 dan 500 nafargacha natija ko‘rsatish qaratilgan. “Kasbga o‘qitish, qayta tayyorlash” uchun 2024-yilga Qoraqalpog‘iston, Andijon, Buxoro, Namangan va Samarqand viloyatlarini 1000 nafardan 1300 nafargacha, Jizzax, Qashqadaryo,

Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo, Toshkent, Farg'ona, Xorazm va Toshkent viloyatlarida 160 nafardan 970 nafargacha yetkazish belgilab berildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida ham bandlikni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Mamlakatimizda kichik biznes va xususiyadbirkorlikni rivojlantirishga doir qonunlar va qarorlar ishlab chiqilmoqda. Bunga misol qilib yuqorida keltirilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 366-sonli qarorini aytish mumkin. 2022-yilning boshidan 340 ga yaqin chet ellik yirik ish beruvchi agentliklar bilan migratsiya sohasida hamkorlik qilish bo'yicha muzokaralar olib borildi. Turli yo'nalishlarda kelishuvlarga erishildi. Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya va Yevropaning turli davlatlaridan qurilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida ishchilar jalb qilinmoqda. Ishchilarga bo'lgan talab ancha yuqori. Ushbu yilning o'tgan davrida 35 mingga yaqin yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Germaniya, Angliya va boshqa yevropa davlatlariga, manzilli va tashkillashtirilgan tartibda ishga jo'natilgan. Bundan ko'rinib turadiki, aholini ish bilan band qilishga Tashqi mehnat migratsiyasi ham o'zining katta hissasini qo'shdi. Agar harakatlarimizni susaytirmasdan shu zaylda davom etsak, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga albatta erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imron Y., Muhibbulloh K. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YALPI ICHKI MAHSULOT KO 'RSATKICHLARINING TAHLILI //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 19-22.
2. Abbasxon Y., Nasimbek A. O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES HAMDA AXOLI BANDLIGINING UMUMIY TAHLILI //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 10-18.
3. <http://lex.uz//uz/docs/-6179326>
4. <https://daryo.uz>